

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ALIMOVA Nozima Rustam qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik

va dizayn instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7818899>

“O‘RTA OSIYO TEATR SAN‘ATINING BUGUNGI KUNDA TUTGAN O‘RNI”

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘rta Osiyo teatr san‘atining “Teatr, kino va animatsiya rassomlari” tarixi, taniqli teatr rassomlari hamda xalqaro teatr kuniga bag‘ishlangan “Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasi Tatyana Fadeeva boshchiligida deb nomlangan mashhur ko‘rgazmalari tahlili va taqdiri haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: teatr, kino va animatsiya rassomlari, rangtasvir, badiiy maktab, Tatyana Fadeeva, Mariya Vavilova Nikolishina, “Koinot va qarama-qarshilikdar birligi”, Marina Pronina, Eduard Safaryan “Atlantida portallari”.

"СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СЕГОДНЯ РОЛЬ"

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена истории театрального искусства Центральной Азии «Артисты театра, кино и мультипликации», известным артистам театра и Международному дню театра. «Вне пространства и времени» под руководством Татьяны Фадеевой.

Ключевые слова: театр, художники кино и мультипликации, живопись, художественная школа, Татьяна Фадеева, Мария Вавилова Николашина, «Единство пространства и противоположностей», Марина Пронина, Эдуард Сафарян «Порталы Атлантиды».

"CENTRAL ASIAN THEATRE ARTS TODAY POSITION"

ANNOTATION

This article is dedicated to the history of Central Asian theater art “Theatre, film and animation artists”, famous theater artists and International Theater Day. “Out of Space and Time” under the direction of Tatyana Fadeeva.

Key words: theatre, film and animation artists, painting, art school, Tatiana Fadeeva, Maria Vavilova Nikolishina, Unity of Space and Opposites, Marina Pronina, Eduard Safaryan Portals of Atlantis.

XX asr O‘zbekeiston tarixida teatr, kino, animatsiya san‘ati - madaniyatning muhim bo‘lagi bo‘lib, u ma‘naviy- ma‘rifiy tarbiyada katta ahamiyat kasb etdi. O‘zbek teatri jadidchilik harakatining mevasi bo‘lib, ma‘rifiy teatr sifatida tug‘ilgan edi. Birinchi o‘zbek ijodiy jamoasi bo‘lmish “Turon” truppasi teatrining bosh maqsadi “Aholi o‘rtasida sahna ishlari va hayriyaga jiddiy munosabatni rivojlantirish, xalq uchun spektakl ko‘rsatish, unga sog‘lam tomosha berish” deb uqtilgan edi [1].

1914-yili Mahmudxo‘ja Behbudiying “Padarkush” pyesasi bilan o‘z pardasini ochgan o‘zbek teatri ikki-uch o‘n yillik ichida har bir xalq g‘ururlansa arzigulik teatr sifatida maydonga chiqdi. Sahna ishini tashkil etgan va uni xalq orasida keng yo‘ygan Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudi singari atoqli ma‘rifatparvarning sa‘y-harakati bilan orada xalq madaniy hayotining tarkibiy qismiga aylandi. Sanoqli bir necha yil davomida o‘ttizga yaqin pyesa yaratildi, aktyorlik va rejissorlik san‘atining tub tamoyillariga asos solindi. Jadid teatri va dramaturgiyasining muhim xususiyati uning oila hayotini tasvirlash bilan inson qalbiga kirib borish, uni ma‘rifiy tarbiyalash va shu orqali jamiyat hayotida avj olib borayotgan milliy uyg‘onish g‘oyalari tarannum etishda ko‘ringan edi.

Jadid ma‘rifatparvarlari yoqgan ma‘rifat mash‘ali qariyb 1930-yillarga qadar yangi g‘oya va intilishlar bilan teatr hamda dramaturgiyaga kirib kelgan ahli san‘at yo‘llarini yoritib turdi, uzoq davr mobaynida shakllanib, rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi (masxaraboz va darbozchilarning ko‘cha tomoshalari, diniy marosimlar va tantanavor marosim tomoshalari).

Hozirgi zamonaviy dunyoda san‘at turlari o‘rtasidagi chegaralar tobora murakkablashib bormoqda. Shuni ta‘kidlash kerakki, idrokning teatral o‘ziga xosligi badiiy sintez uchun ayniqsa oshkora bo‘lib, sababi teatr dastlab adabiyot, rejissyorlik, musiqa, stenografiya va boshqalarning uyg‘unligidir. Spektakllar uchun makon bilan tajriba o‘tkazar ekanmiz, biz teatr shamoyillarini o‘zgartirish va zamonaviy insonlarning vazifalari va idrok qilish uslubiga eng mos keladigan yechimlarni topish an‘anasini davom ettirmoqdamiz. Senarist va tomoshabin o‘rtasidagi aloqa g‘oyalarni turli yo‘llar bilan, xoh u stenografiya, montaj, videoart yoki performans bo‘lsada, ularni yetkazish mumkin bo‘ladi.

Rassom barcha zamonaviy ifodaviy visual vositalardan foydalangan holda, stenografiya va kontseptual san‘at o‘rtasida nozik chiziqlar mavjudligini anglay oladi. “O‘zbek milliy drama teatri, Muqimiy nomidagi O‘zbekiston davlat musiqali teatri, Ilhom, Alisher Navoiy nomidagi Katta teatr, Yoshlar teatri”i sahna bezagi hamda libos dizayni taraqqiyotiga B. To‘raev, Sh. Abdumalikov, N. Glubokina, F. Rajabovlarning amaliy bezak san‘ati, teatr liboslarini yaxshi bilganligi spektakllarga xalq hayoti, urf-odatlarini aynan aks ettiruvchi uslub illyuziyali dekoratsiya va ko‘p kiyim shartli liboslarni yaratilishiga olib keldi. Bu esa aktyorlarga turmush tarzini, personajlar qiyofasini va umumlashma shaklidagi ko‘rinishini berdi.

“Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasidan foto lavha. **1-rasm** [2].

2023 yil 27 mart kuni O‘zbekiston Badiiy akademiyasining Markaziy ko‘rgazmalar zali O‘zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasining “Teatr, kino va animatsiya rassomlari” sho‘basining Xalqaro Teatr kuniga bag‘ishlangan animatsiya va kino “Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasi Tatyana Fadeeva boshchiligida bo‘lib o‘tdi. Ushbu keng ko‘lamli ko‘rgazmani o‘tkazishdan maqsad – keng jamoatchilikka mazkur yo‘nalishdagi turli tendentsiyalar, yo‘nalishlar, shu sohadagi nomlarni ko‘rsatish, shuningdek, yosh ijodkor va talabalar avlodini faollashtirish, ularning ijodiy salohiyatlarini qo‘llab-quvvatlashdan iborat.

Mazkur loyiha orqali nafaqat muallif asarlarining keng ko‘lamdagi ko‘rinishi, balki senograf, rassomlarining ijodiy doirasi, ularning uslublari, g‘oyalari, syujetlari, dunyo qarashlari va yoshi darajasi qanchalik xilma-xilligini tushunish mumkin.

“Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasidan foto lavha. **2-rasm** [2].

Yoshi, dunyo haqidagi qarashlari va tushunchalari qanchalik turli xil bo‘lishi mumkin. Amalga oshirilayotgan har bir bunday loyiha go‘yo yagona raqamli tizimga aylangandek, nafaqat sahna ijodkorlari, yoshlarning hamda badiiy ta‘lim muassasalari talabalarining zamonaviy voqelikni idrok etishi, madaniy tafakkuri, bilimi va idrokining vizual tasviri, umumiy manzarasi va darajasini beradi. Ushbu loyiha tomoshabinlarning keng doirasini ham qiziqtirishi mumkin, chunki teatr, kino va animatsiya rassomlari o‘zlarining ko‘p sohali, ko‘p funktsiyali, fikrlashning o‘ziga xosligi, makon, vaqt bilan ishlash, ijro texnikasini tanlash erkinligi bilan ajralib turadi. Ko‘rgazmada zamonaviy mualliflarning asarlari, rangtasvir, grafik ishlar, eskizlar, maketlar, shuningdek, videomateriallar, performans, installyatsiyalar va shakllar bilan tajribali loyihalar taqdim etilgan.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Tasviriy san‘at fakulteti Teatr bezagi rangtasviri kafedrasida dotsenti Fadeyeva Tatyana Valerevna “Makon va vaqt tashqarisida” ko‘rgazmasini kurator sifatida munosib tashkil qilgani uchun hamda ko‘rgazmadagi munosib ishtiroki uchun O‘zbekiston Badiiy akademiyasining “Kumush medali” bilan taqdirlandi. Tatyana Fadeeva 1978 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan [3].

Dastlab, ijodiy faoliyati davomida o‘quv qo‘llanma, katalog, mutaxassislik fanlaridan dastur va majmualar yaratgan, 30 dan ortiq spektakllarga sahna bezagi ishlagan, mahoratli pedagog sifatida esa 30 dan ortiq talabalarining bitiruv malakaviy ishlariga rahbarlik qilgan. Uning ijodiy faoliyati e‘tirof etilib “Madaniyat va san‘at fidokori” ko‘krak nishoni sohibasi bo‘lgan. 1996 yilda Respublika musiqa va san‘at maktabini (“rassom-rassom” mutaxassisligi), 2002 yilda Milliy rassomlik va dizayn institutini tamomlagan.

Kamoliddin Behzod, teatr dekoratsiyasi bo‘limi. Bu erda u 2004 yilda televizion rassom bo‘yicha magistrlik darajasini oldi. Tatyana yoshlar ko‘rgazmalarida qatnashgan: 2006 va 2005 yillarda Milliy bank galereyasida, 2002 yilda O‘zbekiston Badiiy akademiyasida, 2000 va 2001 yillarda Milliy rassomlik va dizayn institutida, Toshkentda, shuningdek, Helvan universitetida (Qohira, Misr 2002). Bundan tashqari, Tatyana asarlari Shveysariyada hamkorlik bo‘yicha O‘zbekistondagi byurosi ko‘magida 2005-yilgi “Yulduz turkumi” va 2007-yilgi “Yulduz turkumi Postscript” zamonaviy san‘at ko‘rgazmalarida namoyish etildi.

Ushbu ko‘rgazma a‘zosi sifatida o‘zining “Koinot va qarama-qarshilikdar birligi” spektakliga ishlangan dekorativ instalatsiyasida biz faqat uchta shaxsni ko‘ramiz: Shaman-koinot. Barcha harakatlar uning atrofida sodir bo‘ladi.

“Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasidan foto lavha. **3-rasm** [2].

Shu o‘rinda “Atlantida portallari” nomli ekspozitsiyada Perfomans dunyo tuzilishining metaforik qissasi haqida yoritiladi. Koinotning, ya’ni mukammal olamning yaratilish tasviri. Gipermakon g‘oyasiga asoslangan. Bu har bir qalb tubida mavjud bo‘lgan xotiralar, tasvirlar, belgilar makonidir. Ko‘pchilik uchun yo‘qolgan ichki erkinlik makoni, unutilib ketgan qadimgi afsonaviy Atlantida mamlakati kabidir. Koinot orqali biz xotiramizning yashirin olam eshiklarini ochamiz. Bu hayotda hamma narsa har birimizga xos bo‘lgan qonun asosida bosqichma-bosqich rivojlanadi. Butun dunyo uyg‘unlik qonuni - bu yaratilish tamoyilidir. Ushbu qonunni anglash va qabul qilish bizni Yaratganga yaqinlashtiradi va har birimizda yaratilish kuchining buyuk imkoniyatlarini ochib beradi.

“Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasi a‘zosi. Uning bugungi “Mulohazasizlik” nomli ekspozitsiyasida mulohazasizlik bilan kitoblarni yirtib tashlash, vaziyatning yangi fojeaviy ko‘rinishi orqali inson bilan aloqani buzadigan qandaydir halokatli bema’nilik g‘oyasi. Bir vaqtlar kitob oltinga teng bo‘lib, uzoq kutilgan sovg‘a sifatida har qanday yo‘llar bilan bo‘lsada qo‘lga kiritish uchun harakat qilganlar. Kitoblar har qanday joyda, har vaqt va makonda o‘z ta’sirini o‘tkazish qobiliyatiga ega bo‘lgan sehrli buyumdur. Ammo biz bularni asta-sekinlik bilan yo‘qotib bormoqdamiz, sababi yangi qalam egalari bo‘lmish jallodlarning beparvoligi tufayli kitoblar qiymati yo‘qolib bormoqda.

Gilyotina timsoli o‘ziga xos manifest bo‘lib, eski kitob qatorlari, bukinistlar, bosma nashrlar qiymatini saqlab qolishga o‘ziga xos chaqiriq bo‘lib, hech bo‘lmasda kitob varaqlarini saqlab qolish va zamonaviy gadjetlar kitoblar o‘rnini bosa olmasligini isbot qilishdan iborat. Har bir sahifadan taralayotgan ifor va mutolaa qilishdan avval voqealar jarayonini kutish lahzalari jonli tasavvurlarga aylanadi. Siz ushbu obrazga ko‘plab g‘oyalarni qo‘shishingiz mumkin va kitoblar ham jonli va ular ham e’tiborsizlik tufayli chetda qolib ketmoqdaligini guvohi bo‘lishingiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Respublika teatr-dekorativ san’atini rivojlantirish stenografiya va sahna ijrosining asosi dramaturgiya o‘rtasidagi eng yaqin aloqani ishonchli tarzda tasdiqladi. Aynan dramaturgiyaning rivojlanishi teatr ijodkorlarini har bir bosqichda izlanishga turtki berdi. Binobarin, teatr va rassomlarining ijodiy doirasi, ularning uslublari, g‘oyalari, syujetlari, san’atining rivojlanishi, yuksalishi teatr repertuari bilan chambarchas bog‘liqdir.

ИҚТИБОСЛАР

1. [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/sanat/Teatr%20tarixi%20\(Sotimboy%20Tursunboyev\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/sanat/Teatr%20tarixi%20(Sotimboy%20Tursunboyev).pdf)
2. “Makon va vaqt tashqarisida” nomli ko‘rgazmasidan foto lavhalar.
3. https://www.instagram.com/tatyana_fadeyeva/

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz